

Desarrollo de la inteligencia emocional a través de juegos tradicionales en el sub nivel inicial 2

Development of emotional intelligence through traditional games in the initial sub level 2

AUTORES: Andrea Alejandra Cevallos Goyes^{1*}

Alejandra Estefanía Flor Gavilanes²

Diana Catalina Ayala Gavilanes³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: acevallos@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 18 / 01 / 2023

Fecha de aceptación: 24 / 03 / 2023

RESUMEN

Los niños alrededor de 4 años de edad tienen dificultad para reconocer sus emociones y las de los demás, es decir, su inteligencia emocional es intermedia. Los juegos, en especial los tradicionales, son un medio de aprendizaje de su entorno y cultura, por ello, pueden ser herramientas de mejora de su crecimiento cognitivo y emocional. El objetivo del presente estudio fue desarrollar a través de juegos tradicionales la inteligencia emocional en niños del sub nivel inicial 2. Se realizó un estudio longitudinal y experimental en dos etapas de tiempo pre (antes) y post (después) de la aplicación de la guía didáctica propuesta con enfoque a juegos tradicionales. Se utilizó una ficha de observación para obtener datos sobre el estado de la inteligencia emocional, los cuales están basados en el test de inteligencia emocional de Mayer, Salovey, Caruso (MSCEIT), la población fue de 19 niños de 4 años del paralelo "B" de la Unidad Educativa "García" de la parroquia Guanujo, del cantón

¹ Universidad Estatal de Bolívar, <https://orcid.org/0000-0002-0155-3067>, acevallos@ueb.edu.ec

² Universidad Estatal de Bolívar, <https://orcid.org/0000-0002-5687-5039>, tefy_flor_1516@live.com

³ Universidad Estatal de Bolívar, <https://orcid.org/0000-0001-6110-2797>, dayala@ueb.edu.ec

Guaranda en la provincia Bolívar. Posteriormente se procedió a aplicar estadística no paramétrica, utilizando la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, los resultados mostraron el incremento del nivel de percepción emocional, el nivel de uso de emociones para desarrollar el pensamiento, el nivel de comprensión emocional, el nivel de manejo emocional. Se concluyó que existe un mejoramiento significativo de la inteligencia emocional, pudiendo determinarse que la guía didáctica favorece sustancialmente al desarrollo de la inteligencia emocional.

Palabras clave: Inteligencia emocional, juegos tradicionales, guía didáctica, percepción emocional, uso de emociones para facilitar el pensamiento, comprensión emocional, manejo emocional.

ABSTRACT

Children around 4 years of age have difficulty recognizing their emotions and those of others, that is, their emotional intelligence is intermediate. Games, especially traditional games, are a means of learning about their environment and culture; therefore, they can be tools to improve their cognitive and emotional growth. The objective of the present study was to develop emotional intelligence through traditional games in children of sub initial level 2. A longitudinal and experimental study was carried out in two stages of time before (before) and after (after) the application of the proposed didactic guide with a focus on traditional games. An observation sheet was used to obtain data on the state of emotional intelligence, which are based on the emotional intelligence test of Mayer, Salovey, Caruso (MSCEIT), the population was 19 children of 4 years of age of the "B" parallel of the "Garcia" Educational Unit of the Guanujo parish, Guaranda canton in the Bolivar province. Subsequently, non-parametric statistics were applied, using the Wilcoxon signed ranks test, the results showed the increase in the level of emotional perception, the level of use of emotions to develop thinking, the level of emotional understanding, the level of emotional management. It was concluded that there is a significant improvement in emotional intelligence, being able to determine that the didactic guide substantially favors the development of emotional intelligence.

Keywords: Emotional intelligence, traditional games, didactic guide, emotional perception, use of emotions to facilitate thought, emotional understanding, emotional management.

INTRODUCCIÓN

El juego es una actividad predominante sobre los niños, que afianza su formación indispensable para el desarrollo personal e intelectual acorde a las actividades que se desempeñen. (Gonzales-Moreno, 2018) La realidad es que el “el juego es parte importante del aprendizaje, además de que satisface ciertas necesidades, impulsa la imaginación, la asimilación de reglas y construye afectividades, a pesar de que en ocasiones genere frustración, pero también placer” (Ramírez, 2021, p. 5). Por medio del juego, los niños a largo plazo estarán en capacidades no solo de relacionarse y aprender, si no también, de crear opciones y mecanismos para resolver problemas que se les presenten por delante. (Salazar, 2018) En consecuencia, los niños tienen la necesidad y el derecho a un espacio donde puedan jugar libremente en su corta infancia.

Los niños del subnivel inicial 2 bordean aproximadamente los 4 años, algunos presentan varias dificultades en el reconocimiento de emociones propias y de los demás. Su escaso uso de las emociones para facilitar el pensamiento, provoca que exista un nivel apenas intermedio de la inteligencia emocional. De forma cultural los juegos tradicionales se constituyen como bases ancestrales del proceso de aprendizaje así también estos “reproducen los valores sociales cambiantes en cada época dado que son el reflejo de la sociedad en la que se encuentran inmersos” (Barrios-Gómez et al., 2018, p. 778), por lo que, se considera una manera segura para el desfogue de emociones negativas, permitiendo así que los niños trabajen en equipo en el aula. El objetivo del presente estudio es desarrollar la inteligencia emocional en tempranas edades a través de los juegos tradicionales.

La inteligencia emocional sienta sus bases en la “capacidad que una persona tiene para reconocer los propios sentimientos, así como los ajenos y de poder dirigir de manera correcta las emociones en nosotros mismos” (Huarcaya, 2021, p. 14). De este modo, es mucho más fácil “enseñarles a los niños habilidades de la inteligencia emocional cuando su sistema de circuitos neuronales está conformándose, que tratar de modificarlos luego”

(Arce, 2020, p. 60-61). Por otro lado, los juegos tradicionales se prestan como una herramienta de aprendizaje donde esta se vuelve necesaria para captar la atención, ya que estas conducen hacia una mejor capacidad para poder sociabilizar con los padres, amigos o abuelos, aumentando así la autoestima de los niños (Cayuela & López-Mora, 2019). Por consiguiente, la inteligencia emocional “influye en el crecimiento emocional, intelectual, coadyuva en las relaciones que el individuo forja con otros y con el mundo que lo rodea” (Revolledo Mora de Siancas, 2022, p. 23).

Las emociones tienen mucha importancia en el desarrollo de los niños pues la forma de comprenderlas los ayuda a guiar su conducta en diferentes circunstancias sociales que se presentan por delante, dando así a manifestarse sus emociones (Preciado, 2019). La inteligencia emocional a ser un conjunto de destrezas que pueden ser aprendidas, encaminan a los juegos tradicionales a que favorezcan el bienestar emocional y psicológico (Milagros et al., 2020), así como también, a que no se pierda la cultura de aquellos juegos tradicionales que “estimulan las capacidades del pensamiento y la creatividad infantil (Samuel, 2016). En el juego conocen su entorno (lo comprenden, lo estructuran y lo dominan progresivamente), al mismo tiempo que se descubren a sí mismo (Jiménez-Tamayo et al., 2022, p. 175).

Para medir la inteligencia emocional existen tres principales teorías: la primera de ellas es la teoría de Bar-On (1988) que identifica distintas habilidades como las intrapersonales, interpersonales, adaptación, control del estrés y ánimo personal, la segunda, es la teoría de Salovey y Mayer (1997) esta teoría identifica cuatro habilidades que son: percepción, utilización de las emociones para desarrollar el pensamiento, comprensión y gestión de las emociones y finalmente Salovey y Mayor (1997) desarrollaron un modelo que tiene un enfoque cognitivo, destacando las aptitudes mentales específicas para el reconocimiento y clasificación de las emociones. Su modelo de desarrollo consta de cuatro niveles de habilidades, cada uno más complejo, con base en procesos que incluyen la emoción y la cognición. Finalmente, la teoría de Goleman (1998) se enfoca en dos aspectos, en el trato de uno mismo (competencia personal), específicamente la autoconciencia, autocontrol, automotivación y el trato con los demás (competencia social) se enfoca en la habilidad social (Danvila del Valle & Sastre, 2010).

1.1. Uso de emociones para facilitar el pensamiento

Es la capacidad de emplear sus sentimientos para mejorar el sistema cognitivo, por lo cual esta capacidad puede aprovecharse para la resolución de problemas más efectiva, el razonamiento, la toma de decisiones y los esfuerzos creativos (Mayer, Salovey, & Caruso, Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, 2010) y (Fernández-Berrocal & Extremera, 2009)

En la cual el MSCIT nos determina se debe realizar este tipo de preguntas: ¿Cambias fácilmente tus sentimientos? ¿Eres capaz de sentir lo que otra persona está sintiendo (no solo entenderlos o entender sus sentimientos, sino también entrar en el mismo estado de ánimo que ellos)? ¿Puedes motivarte? ¿Te traes abajo? ¿Excitas a un grupo de personas? ¿Te metes en la cabeza y el corazón de otras personas? ¿Captas la atención de la gente? ¿Tu pensamiento refleja tus sentimientos?

1.2. Guía Didáctica

La guía didáctica “es una herramienta de gran utilidad en este caso dado que el docente puede organizar e impartir la programación de la acción formativa” (Instituto Profesional Vasco de Cualificaciones y Formación, 2012). La guía didáctica actúa como un material que orienta al estudio de la asignatura para favorecer el trabajo autónomo, además, es una planificación que ayuda a la ejecución eficiente, organizada en sesiones, se debe enumerar recursos y herramientas (Uruguay, 2016).

Para lograr captar las acciones y las relaciones en el proceso (Portela et al., 2018). Previo análisis de las definiciones anteriores, la guía didáctica resulta ser un instrumento que ayuda al aprendizaje en el aula y fuera de ella, son diseñadas de acuerdo con el contexto y la utilización, es de gran utilidad tanto para los niños como para el profesorado.

METODOLOGÍA

2.1. Tipo y diseño de investigación

Tomando en cuenta al objeto de estudio, el estudio es experimental ya que se realiza un estudio pre y post a la implementación de la guía didáctica de juegos tradicionales para el desarrollo emocional de los niños y niñas del sub nivel inicial 2 (4 años) paralelo “B” de la Unidad Educativa “García”. Esto permite tener mayor claridad de los resultados puesto que

se trabaja sobre una población específica hacia la cual está determinada la temática de la presente investigación y es por tanto del todo representativa en el contexto de la misma.

Al tener una población determinada como la señalada y buscar la prueba de la hipótesis en cuestión, la metodología de la presente investigación es cuantitativa y busca fundamentar sus conclusiones en razones probabilísticas. De igual manera, es importante señalar que el método de recolección de datos además de partir de una base estructurada en relación a la guía de didáctica que ocupa el profesorado es también de observación sobre los resultados.

2.2. Diseño experimental

Debido a que se aplicó una guía didáctica de juegos tradicionales para verificar si contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional. El corte fue longitudinal dado que se midió en 2 tiempos uno en la preprueba y otro en la posprueba. El enfoque por tanto es cuantitativo.

2.3. Instrumentos

Se aplicó ficha de observación que proporcionó datos cuantitativos sobre el estado de la inteligencia emocional, se basó en el test de inteligencia emocional de Mayer, Salovey, Caruso (MSCEIT), esto permite tener una información confiable y eficiente en dos etapas de tiempo (pre y post) de la aplicación de la guía didáctica de juegos tradicionales para impulsar el desarrollo de la inteligencia emocional.

A partir de lo señalado se puede ocupar un método de análisis de datos del tipo estadístico inferencial que permita esbozar con mayor claridad los resultados de la investigación y llegar a conclusiones más certeras sobre la hipótesis planteada.

Gráfico 1. Proceso de operacionalización de variables y aplicación de instrumentos

Fuente: Elaborado por el autor

2.4 Procesamiento de datos

Debido a que los datos no cumplen con la prueba de normalidad y la igual de varianzas, se utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la comprobación de la hipótesis, en el cual el nivel de confianza fue de 95% y el error de 5%, esto se realiza en el software estadístico SPSS.

RESULTADOS

El nivel de percepción emocional fue de 1,52 sobre 3, luego de aplicar la guía didáctica el nivel de percepción emocional fue de 2,50 sobre 3, y la diferencia entre el pre y el post es 0,98. Por lo cual se puede determinar que la guía didáctica de juegos tradicionales contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional.

Gráfico 2. Nivel de percepción emocional

Fuente: Elaborado por el autor

Por otro lado, el nivel de uso de las emociones para facilitar el pensamiento fue de 1,38 sobre 3, luego de aplicar la guía didáctica el nivel de uso de las emociones para facilitar el pensamiento fue de 2,48 sobre 3, y la diferencia entre el pre y el post es 1,11. Por lo cual se puede determinar que la guía didáctica de juegos tradicionales contribuyó al desarrollo de la inteligencia emocional.

Gráfico 3. Nivel de uso de las emociones en el pensamiento

Fuente: Elaborado por el autor

Nivel de comprensión emocional

Se determina que el nivel de comprensión emocional fue de 1,44 sobre 3, luego de aplicar la guía didáctica el nivel de comprensión emocional fue de 2,72 sobre 3, y la diferencia entre el pre y el post es 1,27. Por lo cual se puede determinar que la guía didáctica de juegos tradicionales contribuyo al desarrollo de la inteligencia emocional

Gráfico 4. Nivel de comprensión emocional

Fuente: Elaborado por el autor

Nivel de manejo emocional

Se determina que el nivel de comprensión emocional fue de 1,44 sobre 3, luego de aplicar la guía didáctica el nivel de comprensión emocional fue de 2,72 sobre 3, y la diferencia entre el pre y el post es 1,27.

DATOS CONSOLIDADOS				
INDICADORES	PRE	POS T	VARIACIÓ N	PORCENTAJ E DE VARIACIÓN
Nivel de percepción emocional	1,52	2,50	0,98	32,75
Nivel uso de emociones para facilitar el Pensamiento	1,38	2,48	1,11	36,84
Nivel de comprensión emocional	1,44	2,72	1,27	42,46
Nivel de manejo emocional	1,23	2,62	1,39	46,32

Tabla 1. Calificativos de los niveles de desarrollo de inteligencia emocional

Fuente: Elaborado por el autor

En la Tabla 1 se puede observar los datos de los indicadores de la investigación donde se puede determinar que el nivel de percepción emocional posterior a la aplicación de la guía didáctica de la inteligencia emocional, mostró un incremento de 0.98 sobre 3 lo que es equivalente a un porcentaje de mejoramiento de 32,75% el cual corresponde a un nivel alto, el nivel de uso de emociones para desarrollar el pensamiento posterior a la aplicación de la guía didáctica de la inteligencia emocional, mostró un incremento de 1,11 sobre 3 lo que es equivalente a un porcentaje de mejoramiento de 36,84% el cual corresponde a un nivel alto, el nivel comprensión emocional posterior a la aplicación de la guía didáctica de la inteligencia emocional, mostró un incremento de 1,27 sobre 3 lo que es equivalente a un porcentaje de mejoramiento de 42,46% el cual corresponde a un nivel alto, el nivel de manejo emocional posterior a la aplicación de la guía didáctica de la inteligencia emocional, mostró un incremento de 1,39 sobre 3 lo que es equivalente a un porcentaje de mejoramiento de 46,32% el cual corresponde a un nivel alto.

Por lo que podemos constatar que todos los indicadores del presente estudio posterior a la aplicación de la guía didáctica contribuyeron significativamente al desarrollo de la inteligencia emocional, pasando de un nivel medio a un nivel alto.

INDICADORES	PRE	POST
Nivel de percepción emocional	Medio	Alto
Nivel de uso de emociones para desarrollar el Pensamiento	Medio	Alto
Nivel de comprensión emocional	Medio	Alto

Tabla 2. Calificativos de los niveles de desarrollo de inteligencia emocional

Fuente: Elaborado por el autor

La inteligencia emocional es un factor muy importante en el desenvolvimiento de los niños ya que esto contribuye sustancialmente en el manejo adecuado de las emociones, la ira, frustración, controlando los cambios bruscos e incontrolables en las emociones. Según (Torres Estacio, 2017, pág. 4) “educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus alumnos”, Por lo cual en la presenta investigación se enfoca específicamente en desarrollar la inteligencia emocional por lo cual se opta por realizar recursos didácticos (guía didáctica) basados en los juegos tradicionales el cual luego de realizar la respectiva aplicación de la guía didáctica se mostró que la inteligencia emocional de los niños se mejoró notablemente hacia un nivel alto debido a que anteriormente se encontraba en un nivel a penas intermedio. Cabe destacar que esto se logró conjuntamente con la participación activa y recurrente de padres de familia, docentes y estudiantes.

CONCLUSIONES

Los parámetros e indicadores establecidos para la realización de la ficha de observación se basan en el test de inteligencia emocional de Mayer, Salovey, Caruso (MSCEIT) los cuales son: nivel de percepción emocional el cual es la capacidad de reconocer cómo se siente a sí mismo y a los que lo rodean, nivel de uso de emociones para facilitar el pensamiento que es la capacidad de emplear sus sentimientos para mejorar el sistema cognitivo, nivel de

comprensión emocional es la capacidad de comprender las emociones, señales emocionales emitidas por los demás y nivel de manejo de emociones es la capacidad de manejar las emociones con éxito y eficientemente en el momento adecuado. (Morinigo & Fenner, 2021)

La inteligencia emocional de los niños del sub nivel inicial 2 (4 años) paralelo “B” de la Unidad Educativa “García” en el estudio pre se determinó que: el nivel de percepción emocional se encontraba en 1,52 sobre 3, lo que es equivalente a un nivel medio, el nivel de uso de emociones para facilitar el pensamiento se encontraba en 1,38 sobre 3, lo que es equivalente a un nivel medio, el nivel de comprensión emocional en 1,44 sobre 3, lo que es equivalente a un nivel medio y el nivel de manejo emocional en 1,23 sobre 3, lo que es equivalente a un nivel medio.

Posterior a la aplicación de la guía didáctica de juegos tradicionales para desarrollar la inteligencia emocional se pudo determinar que el nivel de percepción emocional que se encontraba en 1,52 incrementó a 2,50, lo que es equivalente a un porcentaje de mejoramiento de 32,75%, el nivel de uso de emociones para desarrollar el pensamiento que se encontraba en 1,38 incrementó a 2,48, lo que es equivalente a un porcentaje de mejoramiento de 36,84% , el nivel de comprensión emocional que se encontraba en 1,44 incrementó a 2,72, lo que es equivalente a un porcentaje de mejoramiento de 42,46%, el nivel de manejo emocional que se encontraba en 1, 23 incrementó a 2,62 lo que es equivalente a un porcentaje de mejoramiento de 46,32%. Por lo que se puede constatar que hubo un mejoramiento significativo en los indicadores establecidos, ascendiendo de un nivel medio al nivel alto, pudiendo determinarse que la guía didáctica contribuye sustancialmente para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas del presente estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arce, K. (2020). Educational model “I play, I feel, I am” and emotional intelligence in early education children. *SCIENDO*, 23(1), 59–64.
<https://doi.org/10.17268/sciendo.2020.009>

- Barrios-Gómez, N., Gutiérrez-Pabón, D., Montenegro-Maldonado, V., Pineda-Zurita, I., Barros-Sánchez, M., Rivera-Martínez, N., & Olivares-Mancilla, O. (2018). Formación en valores mediante juegos tradicionales usando la investigación como estrategia pedagógica. *Cultura Educación y Sociedad*, 9(3), 775–782. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.91>
- Cayuela, D., & López-Mora, C. (2019). Prosocialidad, Educación Física e Inteligencia Emocional en la Escuela. *Journal of Sport and Health Research*, 2019(1), 17–32. http://www.journalsshr.com/papers/Vol%2011_N%201/JSHR%20V11_1_2.pdf
- Danvila del Valle, I., & Sastre, M. Á. (2010). Inteligencia Emocional: una revisión del concepto y líneas de investigación. *Cuadernos de Estudios Empresariales*, 20, 107–126. <https://www.researchgate.net/publication/277271061>
- Fernández-Berrocal, P., & Extremera, N. (2009). La Inteligencia Emocional y el estudio de la felicidad. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 66(23), 73–84. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419066006>
- Huarcaya, B. F. (2021). Juegos e inteligencia emocional en estudiantes del II ciclo del distrito de Huancán. <https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/6964>
- Jiménez-Tamayo, R. J., Ludeña-Jaramillo, L. F., & Medina-León, C. S. (2022). Actividades lúdicas (Juegos tradicionales) como dinamizador de las relaciones interpersonales. *Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo Social “Tejedora”*, 5(9), 172–185. <https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/tejedora/article/view/285/468>
- Milagros, R., Centeno, L., Kasely, Y., & Rodríguez, F. (2020). Programas de control de impulsos para mejorar la inteligencia emocional en niños. *Integración Académica En Psicología*, 24, 122–129. www.integracion-academica.org
- Morinigo, C. I., & Fenner, I. (2021). COMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. *Minerva Magazine of Science*. <https://doi.org/10.31070/rm2021cim02>
- Portela, O., Flores, L., & Verde, P. M. (2018). Guía didáctica digital: una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Pedagogía Profesional*, 16(2), 1–9. <http://revista.ucpejv.edu.cu/index.php/rPProf>

- Preciado, D. C. (2019). Evaluación de la inteligencia emocional del personal docente y su relación con el rendimiento escolar de los niños de 7 y 9 años en la Escuela de Educación Básica Simón Bolívar del Cantón Santa Rosa Ecuador. <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11375>
- Revolledo Mora de Siancas, A. B. (2022). Juego didáctico y la inteligencia emocional en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°001 Zarumilla, 2021. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/80385>
- Salazar, M. E. (2018). El juego como estrategia metodológica y su incidencia en el nivel de aprendizaje del área personal social en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 209 UGEL 06 del año 2011. <https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/1970>
- Samuel, J. (2016). Inteligencia Emocional. Revista de Educación, Motricidad e Investigación, 4. <https://doi.org/10.33776/remo.v0i4.2727>